

BANK-MOLIYA SOXASIDA QO‘LLANILADIGAN QURILMALARNING MIKROPROTSESSORLI TIZIMLARNING ELEKTRONIKADAGI O‘RNI

TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI
Tursunbayev Shoxrux, assistent

ANNOTATSIYA. Har bir jamiyatda o‘ziga zarur bank-moliya soxasida qo‘llaniladigan qurilmalarning mikroprotessorli tizimlarning elektronikadagi o‘rni va ahamiyati xaqida xabardor bo‘lib borish zarur. Jamiyat taraqqiyotining pirovard maqsadi sifatida bank-moliya soxasidagi raqamli qurilmalarning mikroprotessorli tizimlarni o‘rganish, xavfsiz ishlashni ta‘minlashdir. Mazkur maqola talabalarni raqamli kompetentligini rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish masalalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Raqamli mikrosxemalar, Dasturlash, KIS, DMIS, mikroprotessor, Mikrokontroller, AHDL, VHDL.

Barcha sxemotexnika ikkita katta qismlar - analog va raqamli sxemalarga bo‘linadi. Bu texnologiyalarning afzalliklari va kamchiliklari ma‘lum. Analog sxemotexnika maksimal tezkorlik, kam energiya iste‘moli va parametrlarning past stabiligi bilan ajralib turadi. Raqamli sxemotexnika parametrlarning mukammal takrorlanishiga ega. Bu so‘nggi yillarda uning rivojlanishiga olib keldi.

1-rasm. Sxemotexnika elementlar bazasining tasniflanishi

Raqamli mikrosxemalarning rivojlanishi bilan ularning tezkorligida ajoyib natijalarga erishildi. Eng tezkor raqamli mikrosxemalar qayta ulanish tezligi 3..5 ns (74 ALS mikrosxemalar turkumi) bo‘lgan va katta yuklama sig‘imlari bo‘lmaydigan mikrosxema kristalining ichida qayta ulanish vaqti pikosekundlarda o‘lchanadigan mikrosxemalar hisoblanadi.

Dasturlashtiriladigan mantiqiy sxemalar va maxsus tayyorlangan KISlar bunday tezkorlikka ega. Bunday mikrosxemalarda yechiladigan masalaning algoritmi ularning sxemasiga qo‘yiladi.

Ko‘pincha, bajariladigan vazifa uchun zamonaviy raqamli mikrosxemalar ega bo‘lgavn tezkorlik talab qilinmaydi. Biroq, tezkorlik uchun to‘lash kerak:

1. Yuqori tezkorlikdagi mikrosxemalar sezilarli tok iste‘mol qiladi.
2. Muammoni yechish uchun juda ko‘p mikrosxemalardan foydalanish kerak, bu qurilmaning narxi va o‘lchamlariga ta‘sir qiladi.

Birinchi muammo raqamli mikrosxemalarning KMOYaO' texnologiyasidan foydalanish orqali yechiladi (masalan, 1564, 74HC, 74AHC turkumdagi mikrosxemalar). Ularning iste'mol toki mantiqiy ventillarning qayta ulanish tezligiga bog'liq. Aynan shuning uchun hozirgi vaqtda mikrosxemalarning katta qismi aynan bu texnologiya bo'yicha ishlab chiqarilmoqda.

Ikkinchi muammo bir necha usullarda yechiladi. Qattiq mantiq uchun bu ixtisoslashtirilgan KISlarni ishlab chiqishdan iborat. Ixtisoslashtirilgan KISlardan foydalanish qurilmaning o'lchamlarini kamaytirish imkonini beradi, lekin uning narxi faqat yirik turkumda ishlab chiqarishda kamayadi. O'rta va kichik hajmlardagi ishlab chiqarish uchun bunday yechim qabul qilinishi mumkin emas.

Qurilmaning o'lchamlari va narxini pasaytirishning yana bir yechimi dasturlashtiriladigan mantiqiy integral mikrosxemalardan (DMIS) foydalanish hisoblanadi. Bu yo'nalish hozirgi vaqtda aktiv rivojlantirilmoqda.

Muammoni yechishning uchinchi usuli shundaki, bitta juda yuqori tezkor qurilmani vaqt bo'yicha o'z tuzilmasini o'zgartirish bilan turli muammolarni ketma-ket yechishga majburlash mumkin. Bu mikroprotsektorlar hisoblanadi. Mikroprotsektorlarda chegaraviy tezkorlikni amalga oshirilgan qurilmaning murakkabligiga almashtirish mumkin. Aynan shuning uchun ular mikroprotsektorlarning tezligini maksimal oshirishga harakat qilinadi, bu o'sha bir hajmda yanada murakkab qurilmalarni amalga oshirishga imkon beradi. Bundan tashqari, bitta protsektorda bir vaqtning o'zida bir nechta qurilmalarni amalga oshirish mumkin!

Zamonaviy dunyoda mikroprotsektorlar ishlatilmaydigan texnika sohasini topish qiyin. Ular hisoblashlarda qo'llaniladi, ular boshqaruv funksiyalarini bajaradi, ular ovoz va tasvirga ishlov berishda qo'llaniladi. Mikroprotsektorni qo'llanishi sohasiga bog'liq ravishda unga qo'yiladigan talablar o'zgaradi. Bu mikroprotsektorning ichki tuzilmasiga ta'sir qiladi. Hozirgi vaqtda mikroprotsektorlarni rivojlantirishning quyidagi uchta yo'nalishlari aniqlangan:

- universal mikroprotsektorlar;
- mikrokontrollerlar;
- signallar mikroprotsektorlari;

Universal mikroprotsektorlar hisoblash mashinalarini (kompyuterlarni) qurish uchun qo'llaniladi. Ularda o'lcham, narx va iste'mol qilinadigan energiyaga katta e'tibor bermasdan tezkorlikni oshirish bo'yicha eng ilg'or yechimlardan foydalaniladi. Aloqa texnikasida kompyuterlar katta o'lchamlar va narxlarga ega bo'lgan aloqa tizimlari yoki aloqa qurilmalarini boshqarish uchun ishlatiladi. Bunday kompyuterlar kontrollerlar deyiladi.

Kichik o'lchamli va arzon aloqa qurilmalarini boshqarish uchun bir kristalli mikroEHMLar qo'llaniladi, ular hozirgi vaqtda mikrokontrollerlar deyiladi. Mikrokontrollerlarda, aksincha, o'lchamlarga, narxga va iste'mol qilinadigan energiyaga maksimal e'tibor beriladi.

Mikroprotsektorlarning yana bir sinfi an'anaviy ravishda analog sxemalar yordamida yechilgan muammolarni yechadi. Bu signallar protsektorlari hisoblanadi. Signal protsektorlariga o'ziga xos talablar qo'yiladi, ulardan maksimal tezlik, kichik o'lchamlar, analog-raqamli va raqamli-analog o'zgartirgichlar bilan qulay birlashish, ishlov beriladigan ma'lumotlarning katta razryadlilik va ko'paytirish – to'plash operatsiyasi va sikllarni apparatli tashkil etishni o'z ichiga olgan matematik operatsiyalarning kichik to'plami talab qilinadi.

DMIS-texnologiyalardan foydalanish

Hozirgi vaqtda amaliy raqamli elektronika sifat jihatdan sakrashga erishdi: qattiq mantiq va ixtisoslashtirilgan zavodda ishlab chiqarilgan mikrosxemalar o'rniga FLEX texnologiyasi - ishlash jarayonida tizimning apparatlar arxitekturasini ixtiyoriy o'zgartirish kelmoqda.

Bu texnologiyaning asosiy elementlar bazasi mikroelektron dasturlashtiriladigan matritsalar hisoblanadi. Rossiyada hozirgi vaqtda eng mumkin matritsalar Altera va Xilinx matritsalarini hisoblanadi.

Eng mashhur DMIS ishlab chiqaruvchilardan biri bu Altera firmasi hisoblanadi. Uning mahsulotlari haqiqatan standartlardan biriga aylandi, mikrosxemalar va loyiha ishlarini avtomatlashtirish tizimi (LIAT) yuqori xarakteristikalar va ishlab chiquvchining instrumental kompyuteriga juda oddiy talablar bilan ajralib turadi. Hozirgi vaqtda DMISlarda loyihalashning o'ziga xos xususiyati AHDL, VHDL yuqori darajadagi apparatlar tavsifi tillarining keng qo'llanilishi hisoblanadi.

Ishlash prinsipi: kristallda bir yoki bir nechta turdagi mantiqiy elementlarning (ventillarning) matritsasi bajariladi. Matritsani konfiguratsiyalashda, ya'ni konfiguratsiya faylini energiyaga bog'liq bo'lmagan OXQga (Flashga) dasturlashda yoki uni statik OXQga (SRAMga) yuklashda ventillar chiqishlarini o'zaro elektr ulanishi amalga oshiriladi. Altera terminologiyasida Flash asosidagi matritsalar CPLD (? Programmable Logic Device) va SRAM asosidagi matritsalar FPLD (Field Programmable Logic Device) yoki FLEX deyiladi.

Zamonaviy FLEX-matritsalar nafaqat o'n minglab ventillarni, balki murakkabroq tuzilmaviy birliklarni ham (statik xotira bloklari, protsessorlar, shina kontrollerlari va boshqalar) o'z ichiga oladi, bu turdagi matritsalar SoC (System-on-Chip) yoki "kristallda tizim" deyiladi.

Elektron muhandislari uchun eng mumkin matritsalar hozirda Altera CPLD YeRMZxxx (tuzilmasi energiyaga bog'liq emas, 50 ta yuklash sikllari) va EPF10K (tuzilma yoqilganda yuklanishi kerak, yuklash sikllari soni cheksiz, bajarilayotgan vazifaga bog'liq ravishda ishlash jarayonida dinamik yuklash mumkin). Bunday matritsalaridan foydalanish har qanday muhandisga 150 MGsgacha bo'lgan ishchi chastotalarga ega zamonaviy boshqaruv qurilmalarini, raqamli tizimlarni, hisoblash qurilmalarini va raqamli signallarga ishlov berish qurilmalarini yaratishga imkon beradi.

Misol sifatida ZX Spectrum-moslashuvchan Sprinter 2000 kompyuterini keltirish mumkin, unda Z80 MP va MPga 4 Mb SIMM dinamik xotirani, RS-klavaturani, diskovod, HDD ATA va ISA interfeysli 8-bitli platalarni ulash uchun FPGA ishlatiladi. Bunda FPGA diskovod kontrolleri, HDD ATA, Z80, IDE va ISA shinalari drayverlari va boshqa nisbatan murakkab funksiyalarni bajaradi.

FLEXda raqamli tizimlarni loyihalash MAX+PLUS, Quartus (Altera matritsalarini uchun) kabi ixtisoslashtirilgan LIAT tizimlari yordamida amalga oshiriladi. Prinsipial sxemani grafik kiritishdan tashqari, AHDL raqamli qurilmalarni tavsiflash tili va keng tarqalgan va standart VHDL ishlatiladi. Raqamli qurilmani VHDLda tavsiflash, uni simulyatorida yig'ish-sozlash va tekshirishdan so'ng, VHDLdagi loyiha yopiq formatli dastur fayliga kompilyatsiya qilinadi, uning tarkibi ishlatiladigan matritsaning ma'lum bir turiga bog'liq ravishda aniqlanadi.

Keyin dastur fayli LPT-kabel orqali PKdan (qurilma maketini yaratishda), maxsus Flash-xotira mikrosxemasidan yoki an'anaviy kontroller yordamida bir yoki bir nechta matritsalariga yuklanadi. Yuklanish momentidan boshlab matritsa ishlab chiqilgan raqamli qurilmaga aylanadi va o'z vazifalarini go'yo qurilma maxsus mikrosxemada amalga oshirilganidek bajaradi.

FLEX-texnologiya ko'plab qattiq mantiqiy mikrosxemalardan xalos bo'lish, zamonaviy mikrosxemalar va modullardan foydalanish (SIMM/DIMM dinamik xotira modullari, USB drayverlari, PCI shinali interfeys mikrosxemalari, ko'p razryadlili ARO'/RAO'), qurilma sxemalarini o'zgartirish va ixtisoslashtirilgan, shu jumladan ma'lumotlarga parallel ishlov berishli mikrosxemalarni ishlatish imkonini beradi.

Mikroprotessorli boshqarish tizimlarini rivojlantirishning zamonaviy bosqichi mikrokontrollerlar va DMISlarni birgalikda qo'llanishi bilan xarakterlanadi. Loyihalash va qurishni ishlab chiquvchiga ma'lum bosqichlarda, masalan, bosma platalarni loyihalashda yordam bergan CAD (Computer Aided Design - Kompyuter yordamida loyihalash) turdagi an'anaviy tizimlar o'rniga kelgan EDA (Electronic Design Automation -elektron loyihalashni avtomatlashtirish) turdagi loyihalashni to'liq siklli avtomatlashtirish tizimlari sezilarli tezlashtiradi.

Ko'pincha FLEX-qurilmalar tizimni umumiy boshqaruvini amalga oshiradigan, mikrodesturlarni matritsalariga yuklaydigan, past tezlikdagi kiritish-chiqarishga (masalan, RS-232 interfeysga) xizmat ko'rsatadigan va yuqori tezlik yoki to'liq parallellikni talab qilmaydigan hisoblashlarni bajaradigan 8-bitli kontroller yoki protsessorni o'z ichiga oladi. Bu holda DMIS protsessor, xotira va ixtisoslashtirilgan raqamli mikrosxemalarni kommutatsiyalashni amalga oshiradi, shina kontrolleri, ixtisoslashtirilgan protsessor funksiyalarini bajaradi, ammo ishlab chiquvchining ma'lum ko'nikmalarida u ixtiyoriy arxitekturaning bir nechta protsessorlar bloklarini ham o'z ichiga olishi mumkin.

Protsessorlar va mikrokontrollerlarning ishlashidagi ketma-ketlik xususiyati ulardan tezlik bo'yicha cheklovlar tufayli foydalanishga imkon bermaydigan filtrlar, samaralar protsessorlari, videoprotsessorlar, ma'lumotlarni uzatish tizimlaridagi paketli multipleksorlar va boshqalar kabi signallarga yuqori tezliklarda raqamli ishlov berish qurilmalari (DSP - raqamli signal protsessorlari) sifatida DMIS alohida rol o'ynaydi.

Internet tarmog'ida Ltpi/AvTVTV.opencore.org/ turdagi bir nechta resurslar mavjud bo'lib, ularda ochiq litsenziya shartlarida ishlanmalarda foydalanish mumkin bo'lgan turli xil murakkab raqamli qurilmalar loyihalari joylashtirilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Djuraev, R. X., J. B. Baltaev, and U. B. Alimov. "Methods of determining reference signals for one and multichannel signatural analyzer of microprocessor systems." *Communications* 6.1 (2018): 20-24.
2. Djuraev, R. X., and J. B. Baltaev. "Investigated Methods of Improving the Yefficiency of Diagnosing Microprocessor Devices of Data Transmission Systems Based on Multi-Channel Signature Analysis." *Communications* 7.1 (2019): 13-24.
3. Djuraev, R. X., J. B. Baltaev, and J. I. Badalov. "Study of the method of compact testing of technical means of data transmission networks Toshkent." *ICISCT2020*.
4. Джураев, Р. Х., Ш. Ю. Джаббаров, and Ж. Б. Балтаев. "Системы технического обслуживания и эксплуатации сетей телекоммуникации." *Учебник.-Т.: "Алоқачи" (2019)*.
5. Djuraev, R. X., Sh Yu Djabbarov, and J. B. Baltaev. "Sistemi texnicheskogo obslujivaniya i ekspluatatsii setey telekommunikatsii." *Uchebnik.-T.: "Aloqachi" (2019): 234*.
6. T. N. Nishanbayev, M. M. Abdullayev and S. O. Maxmudov, "The model of forming the structure of the "cloud" data center," 2019 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2019, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICISCT47635.2019.9011962.
7. T. N. Nishanbayev, S. O. Mahmudov and M. M. Abdullayev, "Formalization of the Task of Building a Cloud-Data Center Based on a Software-Defined Network," 2018 XIV

International Scientific-Technical Conference on Actual Problems of Electronics Instrument Engineering (APEIE), Novosibirsk, Russia, 2018, pp. 251-254, doi: 10.1109/APEIE.2018.8545784.

8. Nishanbayev, T. N., and M. M. Abdullayev. "Problems of the distributed systems in infocommunication media network with complex structure." ITPA 2015 Tashkent (2015).